

Surveillance de l'évolution de la résistance de *Plasmopara viticola* vis-à-vis du fluopicolide sur vigne dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance du mildiou de la vigne aux fongicides a concerné entre autres la substance active fluopicolide comme représentant de la famille des acylpicolides. Au total, 65 prélèvements (parcelles) ont été reçus au niveau national et 49 ont pu être analysés (5 régions concernées sur les 8 initialement prévues). Ce suivi est effectué grâce à la mise en place de tests biologiques. L'analyse met en évidence la présence variable de phénotypes résistants dans les populations étudiées, avec une progression de l'occurrence de la résistance par rapport à 2017. Parmi les 49 populations analysées 15 d'entre elles réparties dans 4 régions (Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays-de-la-Loire) présentent des souches résistantes au fluopicolide à la dose discriminante de 1 mg/L.

Mots clés : *Plasmopara viticola*, résistance, plan de surveillance, vigne.

Contexte

Avec le botrytis et l'oïdium, le mildiou est une maladie majeure de la vigne contre lequel il est nécessaire de lutter, notamment avec des produits phytosanitaires. Cette maladie est causée par un pseudo-champignon de la famille des oomycètes, *Plasmopara viticola*. Elle est reconnaissable par les symptômes qu'elle provoque sur les feuilles avec des taches huileuses et brune en face supérieure et une sporulation blanche en face inférieure. L'utilisation répétée de fongicides pour lutter contre le mildiou de la vigne impose une pression de sélection sur les populations de *P. viticola*, ce qui peut aboutir à l'évolution de résistances vis-à-vis des substances actives utilisées. L'inscription au plan de surveillance de la thématique « mildiou de la vigne » répond à cette préoccupation avec pour objectif de détecter le plus tôt possible l'émergence de résistances aux substances actives les plus utilisées par des tests réalisés au laboratoire.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l'Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d'éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. L'analyse de ces données complétées par d'éventuelles investigations complémentaires sur les pertes d'efficacité au champ permet d'élaborer les recommandations dans la note technique commune "Maladies de la vigne" et apporte des éléments complémentaires dans le cadre de la post-autorisation des produits phytosanitaires.

Le fluopicolide est une substance active de la famille des acylpicolides dont l'action se situe au niveau de l'affectation du cytosquelette cellulaire du champignon (ou pseudo-champignon) par son action sur les spectrines. Au champ en France, il n'est pas utilisé seul mais en association avec une autre substance active, le fosétyl.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme et le protocole de prélèvement sont élaborés au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en Annexe 1). Les tests de résistance ont été réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé, entre autres, la famille spécifique des acylpicolides.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance au fluopicolide du mildiou de la vigne ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d'échantillons reçus	Nombre d'échantillons analysés
Bourgogne-Franche-Comté	4	11	11
Centre-Val-De-Loire	4	5	4
Grand-Est	5	0	0
Nouvelle-Aquitaine	9	38	29
Occitanie	4	7	5
Pays-De-La-Loire	0	4	3
TOTAL	26	65	52

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 26 prélèvements (parcelles) répartis sur 5 régions. Au total, 65 prélèvements provenant de 5 régions ont été reçus au laboratoire et 52 ont pu être analysés (liste des prélèvements reçus en 2018 en Annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du fluopicolide de *P. viticola*.

2) Protocole de test

Il s'agit d'une méthode d'analyse basée sur des tests biologiques. Les tests biologiques ne sont jamais réalisés directement sur l'échantillon, car les tests biologiques nécessitent une quantité importante de spores. Ils sont effectués après deux étapes :

- lavage des feuilles, découpe des taches, mise en chambre humide et nouvelle sporulation des taches sous 24 heures,
- repiquage de l'inoculum obtenu sur feuilles saines pour obtenir une nouvelle sporulation au bout de huit jours.

C'est sur cette nouvelle sporulation que sont réalisés les tests. Si la quantité de spores est insuffisante, un nouveau repiquage du champignon est réalisé sur feuilles saines.

Le test de résistance au fluopicolide se réalise sur disques foliaires par la méthode dite « volume à volume » avec 2 doses discriminantes (1 et 10 mg/L). Ces doses discriminantes ont été sélectionnées suite à la détection des premières souches résistantes lors des campagnes 2016 et 2017 à l'aide de tests biologiques en courbe dose réponse. Les solutions fongicides sont appliquées sur les disques foliaires par dépôt de gouttes, en mélange volume à volume avec la suspension de spores (une dilution au ½ s'opère pour le fongicide et la suspension) : un volume de fongicide (2 et 20 mg/L) pour un volume de suspension de spores (à 200 000 spores/mL).

Nombre de répétitions : pour chaque analyse et pour chaque dose, une boîte de Petri contient 10 disques de feuilles saines de vigne, avec, pour chaque disque, un dépôt de trois gouttes de suspension de spores. Chacune de ces gouttes constitue une répétition, ce qui représente 30 répétitions par dose.

Incubation : les boîtes inoculées sont placées en enceinte climatique à l'obscurité à 21°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) pendant 48 à 72 heures. Les gouttes sont alors aspirées et les boîtes remises à l'étuve à 22°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) avec une photopériode de 16 heures de jour et 8 heures de nuit pendant 4 jours.

Notation : une notation visuelle, qualitative, de l'intensité de la sporulation, est faite 7 jours après l'inoculation. La notation est réalisée selon une échelle qui permet d'attribuer une note de 0 (sporulation nulle) à 4 (sporulation intense). La moyenne des 30 notes est calculée et transformée en pourcentage d'intensité de sporulation par rapport au témoin. La boîte témoin sans fongicide doit avoir une note minimale de 2 pour valider le test. Le résultat rendu est un % de sporulation à la dose testée.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du plan de surveillance 2018 sur *P. viticola* vis-à-vis du fluopicolide.

Région	Nombre de populations analysées	Nombre Populations avec souche R fluopicolide : % souches R à la dose de 1 mg/L	Nombre Populations avec souche R fluopicolide : % souches R à la dose de 10 mg/L
BOFC	11	7 (2 à 100%)	6 (16 à 93%)
CVDL	4	0	0
NAQ	29	4 (14 à 73%)	4 (8 à 60%)
OCC	5	3 (9 à 23%)	3 (7 à 12%)
PDL	3	1 (31%)	1 (28%)

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche de prélèvements résistants au fluopicolide par test biologique à la dose discriminante de 1 mg/L chez *P. viticola*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus par département. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

2) Interprétation

En 2018, 15 populations sur les 52 analysées présentent des souches résistantes au fluopicolide (soit une occurrence de 29,8%) avec une majorité de cas en Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette région 7 populations sur 11 analysées sont concernées (soit une occurrence de 63,6%) avec un pourcentage de souches résistantes variable de 2 à 100%. La région Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie sont aussi concernées par la résistance avec respectivement 4 populations sur 29 testées (soit une occurrence de 13,8%) avec un pourcentage de souches résistantes de 14 à 73% et 3 populations sur 5 analysées (soit une occurrence de 60%) avec un pourcentage de souches résistantes de 9 à 23%. Un dernier cas de résistance sur 6 testées en Pays de la Loire (soit une occurrence de 16,7%) avec un pourcentage de souche de 31%.

Seule la région Centre-Val-de-Loire, avec 4 populations analysées, ne présentent pas de populations avec des souches résistantes au fluopicolide dans le cadre du plan de surveillance 2018.

Pour rappel, le plan de surveillance 2017 avait mis en évidence 3 populations avec des pourcentages de souches résistantes au fluopicolide de 2 à 77%, sur 33 prélèvements analysés : en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie et dans le Grand-Est. Il est donc à noter une large progression de la résistance dans plusieurs régions.

Conclusion

Malgré un usage au champ limité du fluopicolide à 1 traitement par an préconisée par la note nationale, la résistance détectée en 2017 a vu une progression importante en 2018 avec 15 populations concernées sur les 52 analysées, soit 4 régions concernées sur 5 prélevées. Il serait intéressant de savoir quelles ont été les traitements utilisés et les efficacités au champ dans ces parcelles concernées par la résistance afin de voir l'influence des traitements sur l'évolution de la résistance. Le plan de surveillance a donc permis de suivre l'évolution de la résistance sur une deuxième année d'analyse et, au vu des résultats, va se poursuivre en 2019 avec 7 régions concernées par les prélèvements. A noter qu'en plus du fluopicolide, le plan de surveillance 2018 a également étudié la résistance de *P. viticola* vis-à-vis des Qiol, des Qil et de la zoxamide. Ces substances actives font l'objet de bilans spécifiques.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et la FREDON et les Chambres régionales d'agriculture pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s) Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Plasmopara viticola* / Vigne / FLUOPICOLIDE**

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances du mildiou de la vigne au fluopicolide

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection au fluopicolide. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement :

- Dès la sortie des premières taches sporulantes, de juin à septembre

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 à 40 jeunes feuilles avec des taches récentes, sporulantes et non (peu) nécrosées
- **Ne pas prélever de feuilles humides**
- répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement :

- empiler les feuilles mildiouées et les mettre entre 2 coussins de feuilles saines
- placer les feuilles dans un sachet plastique fermé hermétiquement sans trop les compresser
- conserver les sachets de feuilles dans une glacière puis au réfrigérateur avant l'envoi

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi
florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)
Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) : <i>Plasmopara viticola</i> (mildiou)	N° Laboratoire
HÔTE(S) : Vigne	N° 18-.....
PRODUIT(S) : FLUOPICOLIDE	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle : <small>(champs, jachère, jardin, serre, verger, sans objet...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-00-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Longitude :	Si oui, identifiant prélèvement passé :
Si existant, identifiant parcelle :	

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

Commentaire(s), remarque(s) :

.....

.....

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	Organisme :
Organisme :	Adresse :
Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire	Prog : 18-024-PSURV
Date de réception : N° : 18-..... Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Si non, raison :
.....

Annexe 2 : liste de prélèvements *Plasmopara viticola* reçus en 2018

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0236	18-21-01	26-juil	BFC	21
18-0237	18-21-02	26-juil	BFC	21
18-0238	18-21-03	26-juil	BFC	21
18-0229	18-39-21	25-juil	BFC	39
18-0230	18-39-22	25-juil	BFC	39
18-0231	18-39-23	25-juil	BFC	39
18-0225	18-71-41	18-juil	BFC	71
18-0222	18-71-42	18-juil	BFC	71
18-0223	18-71-43	18-juil	BFC	71
18-0248	18-MLG	27-juil	BFC	21
18-0113	18-18-001	14-juin	BFC	58

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0114 (=18-0193)	18-18-002	14-juin	CVL	18
18-0193 (=18-0114)	18-18-002	27-juin	CVL	18
18-0120	18-18-004	19-juin	CVL	18
18-0115 (=18-0194)	18-18-003	14-juin	CVL	18
18-0194 (=18-0115)	18-18-003	27-juin	CVL	18
18-0121	18-18-005	19-juin	CVL	18
18-0272 (=18-0277)	-	9-août	CVL	37
18-0277 (=18-272)	18-37-001	23-août	CVL	37
18-0113	18-18-001	14-juin	CVL	58

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0261	18-44-01	2-août	PDL	44
18-0262	18-44-02	2-août	PDL	44
18-0263	18-44-03	2-août	PDL	44
18-0264	18-44-04	2-août	PDL	44

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0252 (=18-0270)	18-16-001	1-août	NAQ	16
18-0270 (=18-0252)	18-16-001	7-août	NAQ	16
18-0239	18-17-001	26-juil	NAQ	17
18-0240	18-17-002	26-juil	NAQ	17
18-0212	18-33-09	11-juil	NAQ	24
18-0241 (=18-0253)	18-33-01	26-juil	NAQ	33
18-0253 (=18-0241)	18-33-01	2-août	NAQ	33
18-0242 (=18-0254)	18-33-02	26-juil	NAQ	33
18-0254 (=18-0242)	18-33-02	2-août	NAQ	33
18-0243 (=18-0255)	18-33-03	26-juil	NAQ	33
18-0255 (=18-0243)	18-33-03	2-août	NAQ	33
18-0244 (=18-0256)	18-33-04	26-août	NAQ	33
18-0256 (=18-0244)	18-33-04	2-août	NAQ	33
18-0257	18-33-05	2-août	NAQ	33
18-0258	18-33-06	2-août	NAQ	33
18-0259	18-33-07	2-août	NAQ	33
18-0260	18-33-08	2-août	NAQ	33
18-0233	18-33-11	25-juil	NAQ	33
18-0234 (=18-0278)	18-033-014	25-juil	NAQ	33
18-0278 (=18-0234)	18-033-014	23-août	NAQ	33
18-0249	18-33-16	31-juil	NAQ	33
18-0271	18-33-014	19-sept	NAQ	33
18-0269	18-33-015	7-août	NAQ	33
18-0207	18-33-07	6-juil	NAQ	33
18-0251	18-33-007	1-août	NAQ	33
18-0219	18-33-10	13-juil	NAQ	33
18-0250	18-33-017	1-août	NAQ	33
18-0276	18-33-022	21-août	NAQ	33
18-0228	18-33-013	21-juil	NAQ	33
18-0273	18-33-019	9-août	NAQ	33
18-0210	18-33-04	6-juil	NAQ	33
18-0206	18-33-05	6-juil	NAQ	33
18-208	18-33-06	6-juil	NAQ	33
18-0209	18-33-001	6-juil	NAQ	33

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0215 (=18-0232)	18-33-002	12-juil	NAQ	33
18-0232 (=18-0215)	18-33-002	25-juil	NAQ	33
18-0247	18-33-003	27-juil	NAQ	33
18-0227	18-33-012	20-juil	NAQ	33
18-0280 (=17-083)	17-64-009-01 (témoin)	5-sept	NAQ	64
18-0281 (=17-083)	17-64-009-02 (traitée)	5-sept	NAQ	64
18-0292	18-33-024	19-oct	NAQ	33

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0274	18-32-001	16-août	OCC	32
18-0275	18-32-002	16-août	OCC	32
18-0214	AGB0558	12-juil	OCC	32
18-0283 (=18-0214)	AGB0558	5-sept	OCC	32
18-0213 (=19-0235)	ASR 0013	12-juil	OCC	32
18-0235 (=18-0213)	ASR 0013	26-juil	OCC	32
18-0282 (=18-0213)	ASR 0013	5-sept	OCC	32
18-0284	18-32-001 (H. bas)	11-sept	OCC	32
18-0291	"	27-sept	OCC	32
18-0285	18-32-002 (Villadrid M.)	11-sept	OCC	32